

Сергій О. С.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ВКЛАДИ – ІНФОРМАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ДО БІОГРАФІЇ ДАРУВАЛЬНИКА

Здебільшого для тих, хто вивчає пам'ятки сакрального декоративно-прикладного мистецтва, зокрема церковні предмети, що зроблені з коштовних матеріалів, вкладні написи – єдине джерело для їхньої атрибуції. Особливий інтерес становлять вклади однієї людини, що трапляється не часто. В написах на них можна почерпнути деяку інформацію, що уточнює окремі факти біографії дарувальника. Як приклад – дари зміївського сотника І. Д. Двигубського, вклади якого є в зібраннях НМІУ і НКПІКЗ. У написах на двох його вкладах 1720 р. у Києво-Печерську лавру – потирі (КПЛ-М-9415) та гаптованому сріблом фелоні золотного шовку (КПЛ-Т-5114)¹, дарувальником вказано зміївського сотника. На вкладах 1740–1743 рр. у Лавру – парних свічниках (МКУ, ДМ–5528, 5530²) і трьох потирах³, йдеться про нього як монаха Києво-Печерської лаври Іоакима Двигубського. У написі на ще одному потирі – його вкладі 1743 р. у Видубицький монастир (МКУ, ДМ-1544), він уже значиться як ієромонах.

Дослідниця С. А. Березова у своїй статті вказує, що І. Д. Двигубський “у 1734 чи 1735 р. під іменем Іоакима прийняв постриг у приписному до Києво-Печерської лаври Зміївському Миколаївському монастирі [...]. В 1741 р. він повідомив печерському архімандритові про те, що власним коштом будував у монастирі кам'яну дзвіницю, а у 1743 р. став ієромонахом та намісником (помічником ігумена чи довіреною особою митрополита) Видубицького монастиря”⁴.

Скласти певне уявлення про смак та статок дарувальника можна, зважаючи на художні характеристики предметів, цінність матеріалів з яких вони зроблені, а в окремих випадках, за наявності клейм, – ім'я майстра. Так, декілька згаданих вкладів І. Д. Двигубського – свічники і чотири потри колекції МКУ, мають клеймо київського майстра Матвія Наруновича. Речі цього ювеліра, які зберігаються у ряді музеїв України та Росії, демонструють певний художній смак та особливий, авторський “почерк” митця й, вірогідно, вироби його майстерні коштували недешево – відповідно замовити або придбати їх могла людина достатньо заможна.

У вкладних написах на коштовних предметах церковного вжитку часто трапляються імена священнослужителів. Одним із щедрих дарувальників Києво-Печерської лаври був Зосима Валкевич – останній ставропігійний архімандрит Святої обителі.

В історії Києво-Печерської лаври його постать відома і значима. Двадцять чотири роки він самовіддано, з великою любов'ю опікувався її процвітанням. Це відображено в архівних документах – листуваннях та розпорядженнях, у численних церковних предметах, зокрема й особистих вкладах, і творах мистецтва, якими поповнилася монастирська ризниця та прикрасились лаврські храми в часи його діяльності. Як зазначає митрополит Євгеній (Болховітінов), за архімандрита Валкевича було багато “устроено драгоценных утварей и облачений”⁵. Однак в його біографії є чимало “білих плям”, насамперед щодо життя у монастирі, від часу прийняття чернечого постригу і до призначення блюстителем Ближніх печер, а потім архімандритом.

Прізвище Валкевича має різне написання. На церковних предметах, що були зроблені на його замовлення, за нього чи його сприяння⁶; в архівних документах XVIII ст., зокрема з

¹ Зберігся тільки фрагмент фелона з дарчим написом.

² Збереглися лише піддони свічників.

³ *Петренко М. З.* Українське золотарство XVI–XVIII ст. Київ: Наукова думка, 1970. С. 170. (Посилання наводиться з статті Березової С. А.)

⁴ *Березова С. А.* Твори Матвія Наруновича в колекції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України // Науковий вісник Національного музею історії України. Зб. наук. праць. Київ, 2019. Вип. 4. С. 504–506.

⁵ *Митрополит Євгеній Болховітінов.* Вибрані праці з історії Києва. Київ, 1995. С. 368.

⁶ “Сей святыи жертвенник переднею и боковыми серебряными пластинами с позолотою досками обложен от добротных дателей, по благословению сея Стыя Лавры, господина Отца Архимандрита Зосимы Валкевича

власноручним підписом, та у нинішніх публікаціях¹ – Валкевич. У деяких виданнях минулого² і сучасних³ – Валькевич. За одними даними, Зосим (при хрещенні – Захар) Валкевич (Валькевич) народився у 1719 р.⁴, за іншими – у 1715 р. Розбіжності немає щодо місця народження – с. Пантусів Стародубської полкової сотні. На думку дослідників, освіту Валкевич отримав у Києво-Могилянській академії⁵, але архівні документи, які засвідчують цей факт, наразі невідомі. Немає суперечності й у даті прийняття чернечого постригу – 6 квітня 1745 р. у Києво-Печерському монастирі від Т. Щербацького. Далі про цього діяча, аж до обрання у 1762 р. “вільними голосами” братії архімандритом Києво-Печерського лаври, інформація загальна – “пройшовши відповідні ступені монастирського послушення, він став блюстителем (начальником) Ближніх печер і членом Духовного Собору”⁶. Конкретно якими саме були ці “відповідні ступені [...] послушення” і у які роки, – архіви відповіді не дають. Так само невідома і дата, коли він обійняв цю посаду. На переважній більшості пам’яток, зокрема зібрання НКПШЗ, у написах яких є ім’я Валкевича, – він значиться архімандритом.

Серед вкладних різьблених дерев’яних хрестів у срібних оправках колекції Заповідника є два благословенних, на яких вказано, що їх подарував економ Лаври, ієромонах Зосима в Успенський собор Києво-Печерської лаври 1 та 30 березня 1753 р. (КПЛ-М-8576, КПЛ-М-10721). Рік та ім’я вкладника дозволяють припустити, що у написах йдеться саме про Валкевича, однак в архівних документах цього періоду прямого згадування про економа Лаври ієромонаха Зосими *Валкевича* поки що не знайдено. Підтвердженням факту, що до посади блюстителя Ближніх печер він був лаврським економом, є напис на піддоні срібного потира колекції НМІУ (РДМ-1444): “У ВЕЛИКУЮ ЦЕРКОВЬ УСПЕНІЯ / БОГОМАТЕРЄ КІЄВОПЕЧЕРКІЯ ЛАВРИ СОБОРНІЙ СТАРЕЦ І ЭКОНОМ СОСИМЪ ВАЛКЕВИЧЪ 1755 ГОДА АПРИЛЯ 17 ДНЯ”. Різниця між датами на хрестах та потирі незначна – всього два роки. Тому цілком логічним буде припущення, що принаймні з 1 березня 1753 р. до 17 квітня 1755 р. Валкевич обіймав цю посаду.

Інформацію про подальше послушення ієромонаха Зосими в Печерському монастирі дає текст напису на срібному золоченому потирі колекції Заповідника (КПЛ-М-9518): “В ЧЕСТЬ И СЛАВУ ЕДИНОСУЩНАГО ТРИПОСТАСНОГО БГА ОЦА И СНА ИСТИНАГО ДХА: / ВО ВСЕГДАШНЕЕ ПРИНОШЕНИЕ БЕСКРОВНАЯ ЖЕРТВЫ ГОСПОДУ И БОГУ НАШЕМУ СТРОЕНА СІЯ ЧАША КОШТОМ ЧЕСНАГА МОНАХА КНИЖНОГО ШАФАРЯ /напис стертий/⁷ И ПО ЕГО ДОБРОХОТСТВУ ДАНА В ХРАМ ПРЕСТЫЯ ТРОИЦЫ БОЛЬНИЧНОГО МОНАСТЫРЯ /напис стертий/ КИЕВОПЕЧЕРСКИЯ ЛАВРИ АРХИМАНДРИТ[е] ОТЦЕ ЛУКЕ 1755 ГОДА АВГУСТА 1 ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕ[му] ТОГДА В СТО[свято] ТРОИЦКОМ БОЛЬНИЦКОМ МОНАСТЫРЕ НАЧАЛЬНИЦІ КИЕВОПЕЧЕРСКОМ СОБОРНОМ СТАРЦ[е] ИЕРОМОНАХ[е] ЗОСИМЕ”. Звідси можна визначити, що у всякому разі на 1 серпня 1755 р. ієромонах Зосима Валкевич був настоятелем Троїцького Больницького монастиря. У своєму дослідженні О. Крайня наводить факти, що послушення у Больницькому монастирі проходило багато лаврських ченців, а його ігумени змінювалися переважно достатньо часто⁸. Останнє підтверджує напис на ще одному потирі фондової збірки Заповідника (КПЛ-М-9875): “СЕЙ ПОТИР З ДИСКОСОМ / И ЗВЕЗДОЮ СДЕЛАН КОШТОМ / ЦЕРКОВНИМ НА БЛИЖНЕЙ ПЕЩЕРЫ

1771 года, августа 5 дня. Весу в нем серебра двенадцатой пробы 98 фун. И золотников 49 на позолоту червонцев 113”. Див.: КПЛ-А-396: “Книга описей внешнего и внутреннего вида Успенського собора (алтарь, иконостас, приделы 1877 г.).

¹ Архів Києво-Печерської лаври та заповідника. Іменний покажчик. Вип. 1. Київ, 2007. С. 129.

² *Митрополит Євгеній Болховітін*. Вибрані праці з історії Києва. С. 303, 367.

³ Києво-Могилянська академія в іменах. XVII–XVIII ст. Київ, 2001. С. 97.

⁴ Там само.

⁵ Там само.

⁶ Там само.

⁷ В архівному документі фондової збірки НКПШЗ – друкованому описі ризниці Києво-Печерського монастиря є напис з іменем вкладника – книжний шафар монах “Івестіон”. Див.: КПЛ-А-363.

⁸ *Крайня О. О.* Пам’ятокзнавче дослідження Больницького монастиря Києво-Печерської лаври: на правах рукопису, № держреєстрації 0113U007602. Київ, 2014. С. 101, 262.

ПР[е]П[о]ДО[б]НА[го] / АНТОНИА 1756 ГОДА АВГУС[с]ТА 6 ДНІА / СТАРАНИЕМ ТОГОЯЖ ПЕЩЕРЫ / БЛЮСТИТЕЛЯ СОБОРНАГА СТАРЦА ЗОСИМА”. Тож з текстів написів на хрестах та трьох потирах бачимо, що ієромонах Зосима Валкевич у 1753–1755 рр. був економ Лаври (у 1755 р. – членом Духовного собору), потім, у 1755–1756 рр., – настоятелем Троїцького Больницького монастиря, на початку серпня 1756 р. став блюстителем Ближніх печер і, як відомо, з 1762 р. – архимандритом Києво-Печерської лаври.

Згадані три пам’ятки виконали невідомі майстри. Це чудові взірці високого золотарського мистецтва середини XVIII ст., об’єднані одним ім’ям і, безсумнівно, цінні інформативністю вкладних написів. Однак в них є ще один, інтригуючий, на наш погляд, нюанс. Усі три потири, практично цілком (з незначними розбіжностями), ідентичні. Вони однакові за формами та конструкціями: мають місткі чаші циліндричної форми з ажурними сорочками з виразними хвилястими краями, утворені чотирма високими виступами з овальними медальйонами, ошатні верхівки яких майже впритул доходять до вінчика чаші. Однакова і їхня іконографія.

Першою, що своєю незвичністю привертає увагу, є композиція піддонів “Тайна вечеря”. Сюжет трапляється на потирах не часто, окрім того, його виконували переважно у медальйоні. На “зосимівських” потирах багатofігурна композиція займає поверхню піддонів повністю, розміщуючись по колу. В композиції є деякі незвичні особливості, які дозволяють віднести твір до категорії виняткових.

У сюжеті зображені всі дванадцять апостолів¹. За аналогією з відомим твором Леонардо да Вінчі персонажів композиції поділено на чотири групи. Постаті їхні динамічні й водночас стримані. Активно обговорюючи слова Ісуса, вони жваво жестикулюють, виявляючи різні почуття – обурення, подив, розпач. Навіть св. Іоанн, який всупереч словам власного Євангелія, мав би покласти голову на груди Вчителя (Ін. 13:23)², емоційно залучений у загальну бесіду. Образ Іуди виділено композиційним прийомом – виведений на передній план, відокремлений від інших учасників Вечері столом. На відміну від сказаного в Євангелії (Мр. 14:20; Мф. 26:23), Іуда зображений на дещо більшому віддаленні від Христа. У відведеній за спину руці він тримає свій атрибут – об’ємний капшук. Навколо голови Іуди традиційно відсутнє зображення німба.

Ще одна своєрідність композиції – загальна кількість зображених, всього їх чотирнадцять³. Навколо голови цього загадкового чотирнадцятого персонажа, так само, як і у Іуди, немає німба. Похилий чоловік, міцної статури, з глибокими залисинами і густою роздвоєною на кінці бородою, задумливо сидить за окремим столом. Візерунок багатofігурної скатертини, якою накритий його стіл, відрізняється від узору скатерті загального столу апостолів. Перед ним стоїть велике блюдо, неподалік від нього – глечик з розширеним у середній частині тулубом, з зовнішнього краю столу дещо неохайно складена тканина. Він не бере участі в загальній бесіді, у нього нема співрозмовника – лава з фігурними ніжками, що стоїть біля його столу, пустує.

Звертаючись до євангельських текстів, припускаємо, що зображений чоловік – хазяїн дому, де відбувалася Тайна вечеря. На таку думку наводить зображений на столі глечик, який стоїть праворуч від нього. У Євангелії від Луки розповідається, що Христос, направляючи двох своїх учнів на пошук приміщення для проведення вечері, сказав їм: “...вот при входе вашем в город, встретится с вами человек, несущий кувшин воды [вид. – авт]; последуйте за ним в дом, в который войдет он, ... и покажет вам горницу большую устланную; там приготовте [есть пасху – авт.]” (Лк. 22:10, 12). Серед зображених на загальному столі предметів сервіровки – ножі, невеликі тарілки з круглими хлібцями поруч з апостолами і лише дві посудини для напоїв – чаші на високих ніжках (потири)*. Більша – перед Христом, поруч з великим овальним блюдом, на якому лежить ягня (Агнець),

¹ У композиції зображують або одинадцять (без Іуди), або дванадцять апостолів. Відповідна загальна кількість зображених (включно з образом Христа) – дванадцять, тринадцять.

² Саме так переважно зображують у композиції.

³ На кількість зображених у композиції потира персонажів звернув увагу реставратор НКПІКЗ А. І. Марченко.

* Потир – дослівно з грецької “чаша для пиття”.

другий, менший, – на одному з країв столу. Тому великий глек, що стоїть на окремому столі, біля загадкового чоловіка, можна трактувати як своєрідний атрибут “человека, несущого кувшин воды”.

Якщо більш уважно розглянути композицію та детально порівняти всі три потири, стає помітною деяка відмінність зображень на одному з них – потирі “книжного шафаря” 1755 р. (вклад у Троїцьку церкву). Несхожі типажі персонажів композиції, їхній одяг вкриває тонкий візерунок, різний малюнок скатертин, дещо розходяться деталі сервіровки. Деякі розбіжності прочитуються у стилі та манері виконання карбованих зображень, різняться окремі елементи рослинного візерунка ажурної сорочки чаші. Потири 1755 р. (вклад економа Зосими) і 1756 р. (вклад блюстителя печер ієромонаха Зосими) – абсолютно ідентичні, навіть у деталях.

Свої особливості має й іконографія чаш “зосимівських” потирів. У XVIII ст. на чашах евхаристичних посудин українського та російського походження виконували певне коло зображень. Центральне (на східному боці чаш) – образ Христа* (Розп’яття, рідше Спас Нерукотворний), ліворуч – Богоматір, праворуч – св. Іоанн. На четвертому, західному, боці чаш, зображували Голгофський хрест, який іноді був єдиним зображенням на ній. Трапляються рідкісні, як відмічають дослідники¹, потири, де зображення Голгофського хреста замінено образом окремого святого. За таким визначенням усі три потири можна віднести до категорії рідкісних.

У трьох медальйонах потира “книжного шафаря” з Троїцької церкви (КПЛ-М-9518) зображено композиції “Розп’яття з предстоячими” і “Воскресіння Христове” (є на всіх трьох потирах), а також рідкісний для іконографії чаш східного православного обряду сюжет “Коронування Богородиці”. У четвертому медальйоні чаші зображена півпостать св. Миколая. Своєрідність іконографії інших двох потирів – вкладу економа Зосими Валкевича в Успенський собор 1755 р. (НМІУ, РДМ-1444) і вкладу блюстителя Ближніх печер, соборного старця ієромонаха Зосими 1756 р. (КПЛ-М-9875) дозволяє охарактеризувати пам’ятки як виключно рідкісні. На їхніх чашах зображено двох окремих святих – свт. Іоанна і свт. Василя, медальйони з їх образами закріплені на південному та північному боках чаш.

Західноєвропейський характер цих творів (особливо композиції “Тайна вечеря”) дозволяє зробити припущення, що ескізи для них могли виготовити художники лаврської іконописної школи, які мали свій особливий стиль і характер виконання. Архівні документи часів архімандрита Зосими Валкевича (серед них і з його особистим підписом) засвідчують, що деякі золотарські вироби, замовником яких був Києво-Печерський монастир, виконували за малюнками, які надавала Лавра. Наприклад, срібну верхню пластину оправи головного жертovníка Успенського собору (КПЛ-М-1160) створив у 1769 р. московський майстер за ескізами, що надіслав Духовний собор Лаври². На таких умовах виконували роботи для монастиря інші ювеліри, зокрема київський майстер М. Юревич³.

Отже, до наукового обігу увійшли три чудові пам’ятки сакрального ювелірного мистецтва XVIII ст., написи на яких доповнили окремими фактами біографію останнього ставропігійального архімандрита Києво-Печерської лаври Зосими Валкевича.

* Цим боком потир повернутий під час служби до священнослужителя.

¹ Игошев В. В. Драгоценная церковная утварь XVI–XVII веков. Великий Новгород. Ярославль. Сольвычегодск. Москва, 2009. С. 127.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 129, арк. 3; спр. 350, арк. 3, 4, 6.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 104, арк. 3; спр. 129, арк. 4.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

КИЇВ – 2020